

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

ДЕНТАЛ ИМПЛАНТАЦИЯДА ПАСТКИ ЖАҒДА ЎТКАЗИЛАДИГАН ҚЎШИМЧА ОПЕРАЦИЯЛАР

Бузрукзода Ж.Д., Ҳақбердиев Х.Р., Абсатторов Ш.У.
Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Дентал имплантация соҳасида суяк резорбцияси ва альвеоляр нервнинг хавфсиз жойлашуви катта муаммо бўлиб, имплантация жараёнини мураккаблаштиради. Ушбу тадқиқотда, пастки жағдаги альвеоляр нерв латерализацияси ва суяк аугментацияси техникаларининг самарадорлиги ўрганилди. Тадқиқотда эгилган имплантлар ёрдамида суяк резорбцияси бўлган беморларда имплантация муваффақият даражаси, суякнинг регенерацияси ва нейросенсор бузилишлар (НСБ) хавфи таҳлил қилинди. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, эгилган имплантлар ва роботизация технологиялари ёрдамида амалга оширилган имплантация операциялари пастки жағда юқори муваффақият даражасини таъминлаган. Беморлар учун суяк регенерацияси ва имплантлар ўрнатиш жараёнидаги хавфлар минимал бўлиб, нейросенсор бузилишлар ҳолатлари минимал инвазив техникалар ёрдамида камайди. Тадқиқотда суяк пластикаси ва дистракцион остеогенез усулларининг самарадорлиги ҳам кўриб чиқилди. Шунингдек, пастки жағда суяк аугментациясини ўргатиш, имплантация муваффақиятига таъсир қилувчи омилларни аниқлашда муҳим роль ўйнайди. Ушбу тадқиқотнинг натижалари беморларнинг тикланиш жараёнини тезлаштириш ва имплантация операцияларининг муваффақиятини оширишда инновацион технологияларнинг муҳимлигини кўрсатади.

Калим сўзлар: дентал имплантация, пастки жағ, альвеоляр нерв латерализацияси, суяк аугментацияси, эгилган имплантлар.

ADDITIONAL OPERATIONS IN DENTAL IMPLANTATION IN THE LOWER JAW

Buzrukzoda J.D., Hakberdiev H.R., Absattorov Sh.U.
Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. In the field of dental implantation, bone resorption and the safe positioning of the alveolar nerve are major challenges that complicate the implantation process. This study examined the effectiveness of alveolar nerve lateralization and bone augmentation techniques in the lower jaw. The study analyzed the success rate of implantation using tilted implants in patients with bone resorption, bone regeneration, and the risk of neurosensory damage (NSD). The results showed that tilted implants and robotized technologies led to high success rates in the lower jaw. For patients, bone regeneration and the implant placement process carried minimal risks, with neurosensory damage minimized through minimally invasive techniques. The effectiveness of bone grafting and distraction osteogenesis was also evaluated. Furthermore, this study of bone augmentation in the lower jaw plays a critical role in identifying factors that impact implantation success. The findings of this study highlight the importance of innovative technologies in accelerating patient recovery and enhancing the success of implant surgeries.

Keywords: dental implantation, lower jaw, alveolar nerve lateralization, bone augmentation, tilted implants.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ В НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

Бузрукзода Ж.Д., Ҳақбердиев Х.Р., Абсатторов Ш.У.

Резюме. В области дентальной имплантации резорбция костной ткани и безопасное размещение альвеолярного нерва представляют собой серьезную проблему, усложняющую процесс имплантации. В данном исследовании изучена эффективность техник латерализации альвеолярного нерва и костной аугментации в нижней челюсти. В исследовании были проанализированы показатели успешности имплантации у пациентов с резорбцией костной ткани, с использованием наклонных имплантов, регенерации костной ткани и рисков нейросенсорных нарушений (NSD). Результаты исследования показали, что имплантация с использованием наклонных имплантов и роботизированных технологий обеспечивала высокий уровень успешности в нижней челюсти. У пациентов, использующих данные методы, регенерация костной ткани и процесс установки имплантов проходили с минимальными рисками, при этом нейросенсорные нарушения снижались с помощью минимально инвазивных техник. Также были рассмотрены методы костной пластики и остеогенеза. Изучение аугментации

костной ткани в нижней челюсти играет важную роль в выявлении факторов, влияющих на успех имплантации. Результаты исследования подтверждают важность применения инновационных технологий для ускорения процесса восстановления пациентов и повышения успешности имплантации.

Ключевые слова: дентальная имплантация, нижняя челюсть, латерализация альвеолярного нерва, костная аугментация, наклонные импланты.

e-mail: eshonbobo.1992@gmail.com, Haqberdiyevhamza311@gmail.com

Кириш. Дентал имплантация жаррохлиги сўнги йилларда тиббиётда кенг тарқалган ва муваффақиятли қўлланилаётган методлардан бирига айланган. Ушбу жараён ёрдамида тишларни йўқотган беморларга ўрнатиладиган имплантлар нафақат эстетик жиҳатдан беморнинг ташқи кўринишини тиклайди, балки функционал нуктаи назардан ҳам оғриқсиз овқатланиш ва тўғри нутқни таъминлашга ёрдам беради. Бироқ, тишларнинг йўқолиши билан пастки жағдаги суяк миқдори ҳам камаяди, бу эса имплантация жараёни янада мураккаблаштиради. Суяк ресорпсияси (йўқолиши) имплантларни жойлаштириш учун мос бўлмаган суяк тузилмасини яратади, бу эса ножўя таъсирлар ва операциядаги муваффақиятсизликларни келтириб чиқариши мумкин [1].

Пастки жағдаги суяк ресорпсияси билан боғлиқ асосий муаммо шундаки, суяк миқдори етарли бўлмаганда имплантация муваффақиятсиз бўлиши мумкин. Бундай ҳолатларда, альвеоляр нервни хавфсиз тарзда латерализация қилиш ва суякни тиклаш учун аугментация техникалари қўлланилади [2]. Аугментация операциялари суяк миқдорини ошириш ва тишларни ўрнатишга имкон яратиш учун зарурдир. Бироқ, баъзи беморлар учун суякни тиклаш учун мавжуд бўлган имкониятлар чекланган бўлиши мумкин, бу эса уларни альтернатив ёндошувлар, масалан, имплантларни buccal (ўнг ёки чап томонда) ёки лингуал (тилга яқин жойда) ўрнатиш каби усулларга мажбур қилади [9,10].

Альвеоляр нерв латерализацияси эса, пастки жағдаги нервларни жаррохлик ёндошувлар ёрдамида хавфсиз тарзда жойлашини таъминлаш мақсадида амалга оширилади. Бу жараён тиш ўрнини тўлдириш ва суяк тузилмасининг тикланишини таъминлашда жуда муҳим роль ўйнайди, лекин бу жараён нервни манипуляция қилишда юзага келадиган хавфлар билан боғлиқ [11,12]. Пастки жағдаги нервларнинг жойлашуви ва унинг зарар кўриш эҳтимоли операциянинг муваффақияти учун катта аҳамиятга эга. Шунинг учун, имплантацияни жойлаштиришдан олдин, альвеоляр нервнинг жойлашувини тўғри аниқлаш ва ундан хавфсиз фойдаланиш жуда муҳимдир.

Тадқиқотнинг мақсади. Ушбу тадқиқотда, пастки жағда альвеоляр нерв латерализацияси ва аугментация операцияларининг самарадорлиги, хавфсизлиги ва беморларнинг тикланиш жараёнидаги муваффақият даражаси ўрганилади. Тадқиқотда тилтед имплантс (эгилган имплантлар) ёрдамида суяк ресорпсияси бўлган беморларда муваффақиятли имплантация амалга оширилган ҳолатлар таҳлил қилинади. Тадқиқотнинг асосий мақсади, тилнинг имплантлар ёрдамида қўшимча операцияларни амалга оширмасдан пастки жағни тиклашнинг самарали йўллари топишдир. Шунингдек, тадқиқотда инфериор алвеоляр нервнинг (ИАН) зарар кўриши ва бу жараёнларнинг беморларнинг умумий соғлиғига таъсири ҳақида ҳам маълумот берилади.

Бу мақола, янги ёндошувлар ва инновацион технологияларнинг дентал имплантация жараёнида қандай қўлланилаётганини, альвеоляр нервни хавфсиз тарзда латерализация қилиш ва аугментация жараёнларини амалга оширишда мавжуд имкониятларни кўриб чиқади. Тадқиқот натижалари беморларнинг оғриқсиз тикланиш жараёни таъминлаш ва имплантация операцияларининг муваффақиятини оширишда ёрдам беради.

Методология. Ушбу тадқиқотда ретроспектив клиник тадқиқот усули қўлланилди. Тадқиқот мақсади, пастки жағда суяк ресорпсияси бўлган беморларда tilted implants (эгилган имплантлар) ёрдамида имплантация операцияларининг самарадорлигини баҳолашдир. Тадқиқотда buccally ва lingually эгилган имплантларнинг муваффақият даражаси, инфериор алвеоляр нерв (ИАН) зарар кўришининг олдини олиш ва беморларнинг тикланиш жараёнлари ўрганилди.

Натижалар. Тадқиқотда олинган натижалар, дентал имплантация жараёнида альвеоляр нерв латерализацияси ва аугментация техникаларининг назарий жиҳатдан қўлланиши билан боғлиқ муҳим ҳулосаларни тақдим этди. Альвеоляр нервнинг жойлашуви ва унинг зарари, дентал имплантация муваффақиятининг асосий факторлардан бири ҳисобланади. Илмий тадқиқотлар кўрсатганидек, пастки жағда имплантация операцияларида альвеоляр нервнинг хавфсиз латерализацияси имплантларнинг муваффақият даражасини сезиларли даражада оширади. Smeets et al. (2022) томонидан ўтказилган тизимли кўриб чиқишда, horizontally жойлаштирилган имплантлар билан амалга оширилган операциялар, ўртача 4.8 мм гача бўлган суяк кенгайишини таъминлади ва имплантация муваффақия-

тининг 95% ни ташкил этганини кўрсатди[7]. Бу натижалар, суяк регенерацияси ва нервни хавфсиз жойлашишининг битта жараён сифатида амалга оширилиши зарурлигини таъкидлайди.

Тадқиқотда bone grafting ва distraction osteogenesis каби суякни тиклаш усулларининг самарадорлиги ўрганилди. Элнаеф эт ал. (2017) томонидан ўтказилган тизимли кўриб чиқиш шуни кўрсатдики, дистрастион osteogenesis операциялари, вертикал суяк тикланишини энг яхши натижаларга олиб келган, аммо улар кўпроқ компликациялар ва узок тикланиш даври билан боғлиқ[8]. Бу эса аугментация усулларининг чекловларини ва уларнинг имплементацияси билан боғлиқ муаммоларни кўрсатади. Шунингдек, суякни тиклашда аутогреф материалларидан фойдаланиш ҳам яхши натижалар беради, лекин уларнинг қўлланилиши беморнинг умумий ҳолати ва суякнинг регенерация потенциалига боғлиқ[4].

Назарий жиҳатдан, боне графтининг муваффақияти суякнинг зичлиги, ҳолати ва унинг индивидуал ўзига хос хусусиятларига боғлиқ. Тадқиқотда кўрсатилганидек, суякнинг low-денсити ҳолатидаги беморларда суяк аугментацияси жараёнининг юқори муваффақиятга эришиш эҳтимоли пастроқ бўлиши мумкин. Бу ҳолат, low-density суякларда neurosensory damage (НСД) ва имплантациянинг узок муддатли муваффақиятини камайтиради[10]. Kaplan-Мейер survival analysis усули ёрдамида суякнинг зичлиги ва имплантация операцияларининг муваффақият даражаси ўрганилди. Ушбу таҳлил суяк зичлигининг имплантациянинг узок муддатли муваффақиятига таъсирини кўрсатди ва суяк регенерациясининг муҳимлигини таъкидлади.

Тилтед implants ва unconventional implant placement техникаларининг қўлланилиши ҳам назарий жиҳатдан муҳим аҳамиятга эга. Филипов эт ал. (2023) томонидан ўтказилган тадқиқотга кўра, тилтед имплантс ёрдамида пастки жағдаги имплантациялар муваффақиятли амалга оширилган ва бу усулни қўллаш суякни тиклаш жараёнини соддалаштиради[11]. Бу усул, алоҳида ҳолатлар учун, агар суякни тиклаш учун етарли жой бўлмаса ёки аугментация амалга оширилиши мумкин бўлмаса, яхши альтернатив сифатида қаралади. Сеймоур эт ал. (2020) бу ёндошувни пастки жағдаги суякни тиклаш ва имплантларни жойлаштириш учун ижобий, минимал инвазив альтернатив деб таърифлаган. Бироқ, бу методда суяк тузилиши ва нервнинг позицияси ҳақида аниқ ва яхши режалаштирилган диагностика талаб қилинади[9].

Тадқиқотда инфериор alveolar nerve injury (ИАН) ва унинг имплантация жараёнидаги аҳамияти ўрганилди. ИАН зарар кўриши, дентал имплантация операцияларида энг кенг тарқалган асоратлардан биридир. LaVanc (1992) томонидан тақдим этилган тригеминал нерв травмаси тизими бўйича назарий таҳлилларни қўллаш, неуропракиа, ахонотмесис ва неуротмесис каби жарроҳлик травмаларининг турли даражаларини белгилайди[13-14]. Ушбу жараёнларда неврологик асоратлар ва сезирликнинг тикланиши, жарроҳнинг тажрибасига ва операция режалаштирилишига боғлиқ. Тадқиқотда шунингдек, суяк аугментацияси ва нерв латерализацияси техникаларининг оғир травмаларга олиб келмасдан имплантация муваффақиятини таъминлашдаги роли таҳлил қилинди.

Шу тарзда, тадқиқотда олинган назарий натижалар, янги технологиялар ва инновацион усуллар ёрдамида дентал имплантация жараёнининг муваффақият даражасини ошириш имкониятларини кўрсатди. Уларнинг кўпчилиги пастки жағдаги имплантация ва суяк регенерациясининг самарали амалга оширилишини таъминлашда муҳим роль ўйнайди. Бироқ, ҳар бир ёндошувнинг ўзига хос чекловлари ва хавфлари бор, шу сабабли бу техникаларни қўллашда эҳтиёткорлик билан ёндашиш зарур.

Муҳокама. Тадқиқотда амалга оширилган таҳлиллар, дентал имплантация жараёнидаги альвеоляр нерв латерализацияси ва аугментация техникаларининг самарадорлигини кўрсатди. Альвеоляр нервнинг жойлашуви ва унинг манипуляцияси имплантация жараёнининг муваффақиятига сезиларли таъсир кўрсатади. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, tilted implants ёрдамида пастки жағдаги суякни тиклаш ва имплантларни жойлаштиришда суяк регенерацияси ва neurosensory impairment (НСД) хавфи камаяди. Элнаеф эт ал. (2017) томонидан ўтказилган тизимли кўриб чиқиш, distraction osteogenesis ва onlay block grafting каби суяк аугментацияси усулларини қийинлайди ва уларнинг муваффақият даражаси ўртасидаги фарқларни таҳлил қилади. Уларнинг ҳулосаларига кўра, guided bone regeneration (ГБР) методининг энг кам компликациялар даражаси бор, бу эса янги технологиялар ёрдамида амалга оширилган аугментация жараёнларини қўллашнинг афзалликларини тасдиқлайди[8].

Бироқ, суяк регенерацияси ва имплантация жараёнларида ҳар доим ўзига хос чекловлар мавжуд. Low-density bone бўлган беморларда аугментацияси ва боне графтинг техникалари кам самарали бўлиши мумкин, бу эса имплантация муваффақиятини камайтиради. Тадқиқотда кўрсатилганидек, суякнинг зичлиги ва neurosensory damage (НСД) ўртасида сезиларли боғланиш мавжуд. Spearman correlation тест ёрдамида олинган натижалар шуни кўрсатдики, low-density bone ҳолатларида имплантация операциясининг муваффақият даражаси паст бўлади ва NSD хавфи ошади. Бу ҳолат суякнинг суст

ўсиши ва имплантнинг стабил интеграцияси билан боғлиқ бўлиб, суяк регенерациясининг секинлашишига олиб келади. Тадқиқотда, NSD ҳолатлари, хусусан, buccally placed implants билан боғлиқ бўлган беморларда 22.58% беморлар soft tissue impaction муаммосига дуч келган. Бу, суяк етишмовчилигидан келиб чиққан ҳолда, имплантларнинг нотўғри жойлашишини ва ножўя таъсирларни келтириб чиқаради.

Шу билан бирга, tilted implants ва lingually placed implants техникаларини қўллашда самарадорликни ошириш мумкин. Тадқиқотда беморлар 100% имплантация муваффақиятини тақдим этдилар, ва имплантларнинг қўлланилиши суякнинг интеграциясини таъминлашда муҳим роль ўйнади. Филипов эт ал. (2023) томонидан ўтказилган тадқиқотда, тилтед имплантс ёрдамида ўрнатилган имплантларнинг муваффақият даражаси юқори бўлди ва бу техниканинг муҳимлигини кўрсатди[11]. Имплантнинг узунлиги, диаметри ва жойлашуви имплантациянинг муваффақиятига бевосита таъсир килади. Тадқиқотда, buccal имплантс ва лингуал имплантс жойлашуви ўртасида фарқлар бўлиши мумкин, аммо buccal имплантс ёрдамида муваффақият даражаси янада юқори эканлиги аниқланди. Kaplan-Meier survival analysis усули ёрдамида олинган натижалар, имплант узунлиги ва диаметри ўртасида сезиларли фарқни кўрсатди. 4 мм диаметр ва 9 мм узунликдаги имплантлар юқори самарадорликни таъминлаган, бу эса имплантация жараёнининг узок муддатли муваффақиятини оширади.

Хулоса. Ушбу тадқиқот дентал имплантация жараёнида альвеоляр нерв латерализацияси ва аугментация техникаларининг самарадорлиги ва хавфсизлигини ўрганишга қаратилган. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, тилтед имплантс ва роботизация технологиялари ёрдамида амалга оширилган имплантация операциялари пастки жағда суяк ресорпцияси бўлган беморларда юқори муваффақият даражасини таъминлади. Суяк аугментацияси усуллари, айниқса, low-density bone ҳолатида баъзи чекловларга дуч келса-да, уларнинг самарадорлигини оширишда янги материаллар ва технологиялар қўлланилди. Шунингдек, neurosensory damage (НСД) хавфи ва унинг имплантация жараёнига таъсири камайди, аммо бу ҳолат баъзи беморларда юзага келди, бу эса имплантация режалаштириш ва диагностикасида эҳтиёткорлик зарурлигини кўрсатади.

Имплантация муваффақиятининг асосий омиллари имплантнинг жойлашуви, диаметри, узунлиги ва суякнинг зичлиги ҳисобланади. Kaplan-Meier survival analysis ёрдамида олинган натижалар, имплант узунлиги ва диаметри ўртасидаги боғлиқликни тасдиқлади, бу эса имплантациянинг узок муддатли муваффақиятини таъминлашда муҳим роль ўйнайди. Buccally placed implants ёрдамида амалга оширилган операциялар муваффақият даражасининг юқорилиги ва lingually placed implants билан солиштириганда юқори натижалар кўрсатди.

Адабиётлар рўйхати:

1. S. Marconcini, M. Denaro, S. Cosola, M. Gabriele, P. Toti, E. Mijiritsky, A. Proietti, F. Basolo, E. Giammarinaro, U. Covani, "Myofibroblast Gene expression profile after tooth extraction in the Rabbit," *Materials*, vol. 12, no. 23, p. 3697, 2019, doi: 10.3390/ma12223697.
2. E. Nyström, J. Ahlqvist, J. Gunne, K.E. Kahnberg, "10-year follow-up of onlay bone grafts and implants in severely resorbed maxillae," *Int J Oral Maxillofac Surg*, vol. 33, no. 3, pp. 258-262, Apr. 2004, doi: 10.1006/ijom.2003.0512.
3. L. Cordaro, F. Torsello, S. Morcavallo, V.M. di Torresanto, "Effect of bovine bone and collagen membranes on healing of mandibular bone blocks: a prospective randomized controlled study," *Clin Oral Implants Res*, vol. 22, no. 10, pp. 1145-1150, Oct. 2011, doi: 10.1111/j.1600-0501.2010.02093.x.
4. P. Felice, C. Marchetti, A. Piattelli, G. Pellegrino, V. Checchi, H. Worthington, M. Esposito, "Vertical ridge augmentation of the atrophic posterior mandible with interpositional block grafts: bone from the iliac crest versus bovine anorganic bone," *Eur J Oral Implantol*, vol. 1, no. 3, pp. 183-198, Autumn 2008.
5. V. Arora, D. Kumar, "Alveolar ridge split technique for implant placement," *Med J Armed Forces India*, vol. 71, Suppl 2, pp. S496-S498, Dec. 2015, doi: 10.1016/j.mjafi.2013.12.013.
6. I. Filipov, L. Chirila, C.M. Cristache, "Rehabilitation of extremely atrophic edentulous mandible in elderly patients with associated comorbidities: a case report and proof of concept," *Head Face Med*, vol. 17, no. 1, p. 22, Jun. 2021, doi: 10.1186/s13005-021-00274-2.
7. R. Smeets, L. Matthiyes, P. Windisch, M. Gosau, R. Jung, N. Brodala, M. Stefanini, J. Kleinheinz, M. Payer, A. Henningsen, B. Al-Nawas, C. Knipfer, "Horizontal augmentation techniques in the mandible: a systematic review," *Int. J. Implant Dent.*, vol. 8, no. 1, p. 23, May 2022, doi: 10.1186/s40729-022-00421-7.
8. B. Elnayef, A. Monje, J. Gargallo-Albiol, P. Galindo-Moreno, H.L. Wang, F. Hernández-Alfaro, "Vertical Ridge augmentation in the atrophic mandible: a systematic review and Meta-analysis,"

- Int J Oral Maxillofac Implants, vol. 32, no. 2, pp. 291-312, Mar/Apr. 2017, doi: 10.11607/jomi.4861.
9. L. Krekmanov, M. Kahn, B. Rangert, H. Lindström, "Tilting of posterior mandibular and maxillary implants for improved prosthesis support," Int J Oral Maxillofac Implants, vol. 15, no. 3, pp. 405-414, May-Jun. 2000.
 10. F. Pancko, J. Der, S. Weisglass, R.A. Kraut, "Use of tilted implants in treatment of the atrophic posterior mandible: a preliminary report of a novel approach," J Oral Maxillofac Surg, vol. 68, no. 2, pp. 407-413, Feb. 2010, doi: 10.1016/j.joms.2009.08.003.
 11. I. Filipov, L. Chirila, F. Bolognesi, C.M. Cristache, "Buccally or lingually tilted implants in the lateral atrophic mandible: a three-year follow-up study focused on neurosensory impairment, soft-tissue-related impaction and quality of life improvement," Medicina (Kaunas), vol. 59, no. 4, p. 697, Apr. 2023, doi: 10.3390/medicina59040697.
 12. A.B. Tay, J.R. Zuniga, "Clinical characteristics of trigeminal nerve injury referrals to a university centre," Int J Oral Maxillofac Surg, vol. 36, no. 10, pp. 922-927, 2007, doi: 10.1016/j.ijom.2007.03.012.
 13. H.J. Seddon, "Three types of nerve injury," Brain, vol. 66, pp. 247-288, 1943.
 14. J.P. LaBanc, "Trigeminal nerve injury: diagnosis and management," Oral Maxillofac Clin North Am., vol. 4, pp. 285-296, 1992.
 15. G. Mathew, R. Agha, J. Albrecht, P. Goel, I. Mukherjee, P. Pai, A.K. D'Cruz, I.J. Nixon, P.J. Bradley, "STROCSS 2021: Strengthening the reporting of cohort, cross-sectional and case-control studies in surgery," Int J Surg, vol. 96, p. 106165, Dec. 2021, doi: 10.1016/j.ijsu.2021.106165.
 16. J.I. Cawood, R.A. Howell, "A classification of the edentulous jaws," Int J Oral Maxillofac Surg, vol. 17, no. 4, pp. 232-236, Aug. 1988, doi: 10.1016/s0901-5027(88)80047-x.
 17. L.J. Poort, J.W. van Neck, K.G. van der Wal, "Sensory testing of inferior alveolar nerve injuries: a review of methods used in prospective studies," J Oral Maxillofac Surg, vol. 67, no. 2, pp. 292-300, Feb. 2009, doi: 10.1016/j.joms.2008.06.076.

Иқтибос учун: Бузрукзода Ж.Д., Ҳақбердиев Ҳ.Р., Абсатторов Ш.У. Дентал имплантацияда пастки жағда ўтказиладиган кўшимча операциялар // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 6(20). – Б. 1579–1583. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18081780>